

MAKALAH
CORPORATE PUBLIC RELATIONS
KEDUDUKAN PUBLIC RELATIONS DI DALAM PERUSAHAAN
Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM, dan Yulida, MM.

Disusun Oleh Kelompok 4:

Dessy Nurul Aini	11823036
Rangga Pramu Aditya	11823054
Tiara Adinda Putri	11823012

KELAS 7B

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PERBANKAN SYARI'AH

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah untuk tugas ujian akhir Sebisa mungkin semester ini. Sholawat dan salam dapat tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW setiap saat.

Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk dipresentasikan kepada teman-teman saya melalui daring/ online menggunakan grup wa , yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM, dan Yulida, MM. terhadap mata kuliah yang berjudul Costumer Relationship Offiser. Selain itu makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan bagi saya maupun bagi para pembaca makalah saya.

Terimakasih saya ucapkan kepada dosen yang telah memberikan saya tugas ini, sehingga saya mendapatkan pengetahuan sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penulisan makalah ini, karena saya masih dalam proses pembelajaran.

Pontianak, 18 oktober 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I.....	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
A. Kedudukan Public Relations.....	3
B. Model Posisi Public Relations dalam sebuah perusahaan.....	4
BAB III.....	8
PENUTUP.....	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, keberadaan suatu organisasi tergantung pada bagaimana organisasi tersebut beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu berinteraksi dengan masyarakat umum baik secara dalam maupun diluar. Mengingat bahwa humas merupakan jembatan antara komunikasi internal dan eksternal antara suatu organisasi dengan masyarakat umumnya, maka humas memainkan peran yang sangat penting dalam membangun hubungan ini. Secara umum, humas adalah cara berkomunikasi dengan masyarakat umum agar suatu organisasi dapat melindungi kepentingan publik dan memberikan informasi yang lengkap tentang perusahaan yang terkait dengan produk. Selanjutnya timbul pertanyaan dimanakah letak humas (PR) yang ideal di dalam organisasi.

Kedudukan humas dalam suatu organisasi kini menjadi arahan manajemen tidak hanya untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam organisasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi yang terlibat, gender juga bertanggung jawab secara langsung. Upaya peningkatan keahlian humas berdampak besar pada perkembangan konsep peran praktisi humas. Humas yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk menghadapi situasi yang berbeda membentuk pola-pola tertentu yang pada akhirnya mengarah pada klasifikasi peran humas. Berbagai kegiatan humas sebenarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok peran atau fungsi: teknis dan administratif. Peran engineer menekankan pada aspek praktis humas, dan peran kepemimpinan menunjukkan kemampuan dan kemandirian praktisi humas dalam mengelola kegiatan humas.

Rosadi Ruslan (1994) memaparkan tentang peran ideal yang harus dimiliki seorang praktisi Humas dalam suatu organisasi/lembaga. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan organisasi secara jelas kepada masyarakat umum. Tugas ini akan terlaksana dengan baik jika Humas yang bersangkutan memiliki pemahaman atau keyakinan yang lebih baik terhadap pesan/informasi yang disampaikan. Kedua, tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga mampu mempercepat implementasi kebijakan tersebut. Jangan mengacaukan pesan atau informasi, atau membuat hal-hal ambigu yang membuat pesan tidak dapat diterima oleh masyarakat umum. Ketiga, Humas/ harus mampu memprediksi atau memprediksi secara akurat segala sesuatu yang akan mempengaruhi kepentingan organisasi dan masyarakat umum, berdasarkan pengetahuan tentang data atau sumber yang nyata dan faktual.(Ruslan 1994)

Peran PR merupakan memperhitungkan perilaku masyarakat (public) supaya terbentuk keserasian antara masyarakat serta kebijaksanaan organisasi/lembaga. Sebab, berdasarkan kegiatan, program Humas, dan sasaran tujuan yang harus dicapai suatu organisasi/lembaga, tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan citra positif

masyarakat luas.

Dari penjelasan di atas, posisi humas merupakan isu yang sangat urgen dalam menilai berhasil tidaknya suatu organisasi perusahaan karena harus memiliki strategi khusus dalam menganalisa permasalahan yang terjadi sebagai respon terhadap fakta yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah fungsi dari Public Relation Officer (PRO)
2. Bagaimana kedudukan Corporate Public Relations

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui fungsi Public Relation Officer (PRO).
2. Untuk mengetahui bagaimana posisi kedudukan Corporate Public Relations.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Public Relations

Secara universal, Public Relation terletak pada posisi yang sangat strategis di antara 2 partai politik publik. Baik jangkauan publik dalam maupun publik luar. Artinya, orang PR bertindak sebagai “corong” perusahaan atau organisasi, tergantung perannya. Terutama tentang hubungan timbal balik dengan masyarakat umum di dalam perusahaan, umumnya masyarakat umum di luar perusahaan.

Dalam posisi strategis sebagaimana diuraikan di atas, personel Humas perlu berada di wilayah internal, yaitu antara masyarakat umum manajemen dan karyawan, dan di wilayah eksternal, yaitu antara masyarakat umum suatu perusahaan atau organisasi dengan masyarakat. masyarakat umum di luar perusahaan.ada. Organisasi. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa sebagai seorang PR, Anda perlu menjalankan misi besar yang tidak hanya menganggap Anda sebagai mediator luar, tetapi juga mempertimbangkan opini publik terkait pendengaran, penciuman, penglihatan, dan sensasi. Hal ini guna kepentingan perusahaan atau organisasi. Karenanya, humas harus dapat mendengar, melihat, merasakan, dan mencium apa yang terjadi di depan umum setelah menerima informasi tentang kebijakan perusahaan yang disampaikannya.

Terlepas dari apakah posisi humas dalam suatu organisasi adalah lembaga, perusahaan, atau organisasi yang berbentuk lembaga, humas pada umumnya memiliki posisi yang sangat strategis di antara dua lembaga publik, internal dan eksternal. Artinya PR Officer (PRO) berperan sebagai “corong” perusahaan atau organisasi. Selain PRO, ini merupakan saluran informasi administratif dari perusahaan atau organisasi kepada masyarakat umum, terutama yang berkaitan dengan interaksi dengan masyarakat umum di dalam perusahaan, dan umumnya dengan masyarakat umum di luar perusahaan atau organisasi. hanya berfungsi, ia juga bertindak sebagai saluran informasi dari masyarakat umum ke perusahaan. Informasi dari masyarakat umum adalah opini publik, bukan "umpan balik", bukan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Dengan perannya yang strategis semacam yang dijelaskan diatas, sehingga seseorang PRO wajib memiliki kepekaan terhadap kedua kepentingan publik, baik dalam lingkup dalam ialah antara publik pimpinan dengan publik karyawan, ataupun dalam lingkup luar ialah antara publik industri dengan publik-publik yang terletak di luar industri ataupun organisasi.

Humas bukan hanya “informan penting” dari suatu perusahaan atau “mulut” suatu perusahaan, tetapi juga “panca indera” dan bisa juga disebut “jantung” dari suatu perusahaan atau organisasi. Sementara lima elemen indera orang dapat disamakan dengan elemen humas suatu perusahaan, elemen hati dianggap sebagai pusat kegiatan informasi dari masyarakat umum yang tertarik pada perusahaan.

PRO, yang merupakan salah satu fungsi manajemen perusahaan, sebanding dengan pikiran manusia. Secara khusus, sebagai manajer humas, Anda harus dapat menentukan semua aktivitas komunikasi pemilik perusahaan, tetapi manajer utama perusahaan adalah otak yang dapat menentukan semua arah, gerakan, dan tujuan perusahaan atau organisasi.

PRO tidak hanya menjadi corong perusahaan dan organisasi, tetapi juga menjadi “jembatan” antara dua tipe sipil di dalam dan di luar perusahaan, jembatan penghubung yang dapat menerjemahkan bahasa kepemimpinan ke dalam bahasa resmi dan sebaliknya. Bahasa perusahaan atau seluruh organisasi, bersama dengan orang-orang di luar perusahaan, diinginkan sehingga diinginkan pemahaman yang dapat memudahkan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, humas adalah interpreter yang dapat secara efektif menerjemahkan kebijakan kepemimpinan dari bahasa publik ke bahasa kepemimpinan.

Idealnya, kedudukan PR harus sedekat mungkin dari sudut pandang organisasi. Mungkin di atas manajer utama dan departemen perusahaan yang ada. Jabatan ini diartikan sebagai suatu fungsi menurut hierarki pekerjaan yang berkaitan dengan aspek komunikasi sebagai salah satu unsur yang ada dalam perusahaan. Saya melihatnya secara vertikal.

Beberapa yang dapat dicoba public relations untuk mendukung tujuan perusahaan yaitu: (Dimpudus 2014:68)

1. Mempromokan barang serta jasa.
2. Mendeteksi berita dan peluang yang mempengaruhi pada industri.
3. Membuat wujud organisasi dalam mengacu pada warga universal.
4. Meningkatkan nama baik seluruh karyawan.
5. Penangkalan serta penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.
6. Meningkatkan nama baik pemegang saham.
7. Menjauhi kesalahpahaman atau kecurigaan publik pada industri.
8. Suatu riset tentang sikap kelompok yang pengaruhi suatu organisasi.
9. Memformulasikan kebijakan–kebijakan serta metode pelaksanaan.
10. Mencermati perubahan–perubahan yang berhubungan dengan public relations.

B. Model Posisi Public Relations dalam sebuah perusahaan

Menurut Rhenald Kasali, sebenarnya ada tiga model posisi PR perusahaan: model staf fungsional, line staff, dan assistant staff. Yang pertama adalah model staf fungsional. Dalam model ini, posisi departemen PR berada di bawah “leher” atau presiden dari struktur organisasi teratas. Misalnya, jabatan staf fungsional eksekutif diberi nama Korporat. Sekretaris atau komunikasi perusahaan. Tugas dan

kewajibannya berada langsung di bawah presiden (top management) dan mengkoordinasikan pelaksanaan operasional lapangan dengan jajaran departemen di bawahnya (direktur atau kepala departemen). (Kasali 2003:45)

Kedua adalah model line staff, model ini adalah Humas sebagai anggota staf eksekutif dari lini operasi berupa pangkat di bawah presiden, yaitu sebagai departemen, departemen, atau kantor yang bertanggung jawab atas bos yang mengambil alih manajemen, yaitu dewan atau jenderal. direktur dan manajer PR. Dalam menjalankan kebijakan manajemen setiap departemen yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, ia memenuhi fungsi dan tanggung jawab sebagai penanggung jawab setiap departemen dan menjabat sebagai penanggung jawab setiap departemen.

Ketiga adalah model assistant staff, Model ini, posisi PR yang terendah, dan dibawah koordinasi Divisi atau Biro lainnya. Technical Assistant Humas di bawah pimpinan koordinasi, seperti staf pelaksana (asisten staff), misalnya bagian humas. Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Protokol / MC. Pekerjaan dan kewajiban Anda murni bersifat teknis, seperti memotong berita atau membuat siaran pers. Melakukan acara ritual atau MC/protokol. Posisi sebagai PRO (Juru Bicara atau Staf PR),

Public relations melaksanakan komunikasi yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan strategi, ialah mengamankan arah serta tujuan industri ataupun organisasi mengarah sasarannya. Dalam perjalanannya itu terdapat banyak mungkin yang bisa memberhentikan ekspedisi ataupun apalagi membelokkan industri ke arah lain, baik sebab terdapatnya yang berasal dari luar ataupun dari dalam. Sebelum suatu pihak dapat bertindak melawan Anda, perusahaan atau organisasi harus melindunginya. Mempertahankan citra yang baik, para pemangku kepentingan tidak mengubah pola pikir mereka. Humas perlu memahami konflik yang ada antara pihak-pihak dalam perusahaan dan rencana yang dimiliki setiap bagian organisasi. Humas membantu menentukan arah perusahaan dengan mengungkapkan pandangan mereka tentang masa depan dan opini publik.(Tj 2009:126)

Morissan menggambarkan posisi humas dalam suatu organisasi/perusahaan. Ada 3 hal yang menentukan setiap perusahaan. Pertama, ukuran organisasi atau perusahaan itu sendiri. Usaha kecil mungkin tidak memerlukan unit PR yang terpisah, karena fungsi ini dapat berjalan pada waktu yang sama dengan bagian lain. Dalam organisasi tertentu, fungsi Humas dilakukan secara bersamaan oleh salah satu direktur. Namun, perusahaan besar dengan jangkauan luas hubungan khalayak sudah cukup untuk membutuhkan departemen hubungan masyarakat yang independen dan penuh staf.

Kedua, nilai atau arti penting fungsi Humas bagi manajemen. Besar kecilnya departemen humas dapat dipengaruhi oleh pengetahuan atau kebutuhan para pemimpin bisnis mengenai peran humas untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Keluarga yang lebih akrab dan bisnis pribadi, bahkan yang kecil,

biasanya tidak memerlukan fungsi PR. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan publik yang go public. Perusahaan publik membutuhkan lebih banyak transparansi dan oleh karena itu hubungan masyarakat yang lebih aktif. Di sini pemahaman dan evaluasi manajemen puncak terhadap keberadaan humas sebagai pendukung arah strategis organisasi tentunya sangat menentukan.

Ketiga, karakteristik organisasi atau perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki kebutuhannya masing-masing yang tidak dapat distandarisi oleh kebutuhan perusahaan lain. Perusahaan yang memproduksi barang konsumsi seperti sabun, sampo, dan bahan makanan perlu mengarahkan uang mereka untuk tujuan periklanan dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hubungan masyarakat.

Hal ini berbeda dengan perusahaan industri dengan kualitas teknologi, seperti perusahaan yang memproduksi produk yang lahir dari teknologi baru dan perusahaan yang menangani pasar seperti asuransi, trust investasi, dan investasi serta periklanan. Humas sebagai fungsi manajemen organisasi tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga hal tersebut dapat menjelaskan mengapa suatu organisasi/perusahaan tidak memiliki departemen humas, padahal humas merupakan departemen yang sangat berpengaruh dan penting di tempat lain.

Peran ideal yang harus dimainkan oleh seorang PR dalam suatu organisasi/lembaga. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan organisasi (clarification of goals) secara umum. Tugas ini akan terlaksana dengan baik jika Humas/manusia yang bersangkutan memiliki pemahaman atau keyakinan yang lebih baik terhadap pesan/informasi yang disampaikan. Kedua, sebagai radar, yang juga harus bisa memfasilitasi implementasi publik. Jangan mengacaukan pesan atau informasi atau membuat sesuatu yang tidak jelas dan mempersulit masyarakat umum untuk menerima pesan tersebut. Ketiga, juru bicara harus mampu melihat ke masa depan dan secara akurat memprediksi sesuatu berdasarkan data aktual dan aktual tentang kepentingan organisasi dan masyarakat umum, atau pengetahuan sumber.

Selain itu, peran PR perusahaan dapat dipahami melalui empat peran berikut. Pertama, insinyur komunikasi adalah praktisi yang memasuki dunia humas sebagai insinyur. Fase ini membutuhkan keterampilan jurnalistik dan komunikasi. PR bertujuan untuk menulis peran. Biasanya, ketika seorang administrator menghadapi kesulitan, seorang praktisi dalam peran ini tidak hadir. Anda tidak berpartisipasi dalam manajemen sebagai pengambil keputusan. Sebaliknya, peran Anda adalah menulis dan mengimplementasikan program. Kedua, Humas Fasilitator Komunikasi adalah pendengar setia dan perantara informasi. Ini bertindak sebagai perantara antara lembaga publik. Mereka mengelola komunikasi satu sama lain dengan membuka hambatan komunikasi yang ada. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Ketiga, moderator pemecahan masalah adalah seseorang yang bekerja dengan manajer lain buat mendefinisikan serta membongkar

permasalahan. Anda akan menjadi bagian dari manajemen strategis perusahaan dan akan mendampingi konsultan mulai dari perencanaan awal hingga evaluasi program. Kami mendukung manajemen ketika melakukan PR sebagai fase fungsi manajemen yang sama dengan kegiatan manajemen lainnya. Keempat, Expert Prescriber adalah praktisi Humas sebagai pendefinisi masalah dan pengembang program, serta bertanggung jawab penuh atas implementasinya. Anda adalah pesta yang tenang. Meskipun PR jenis ini dipercaya secara luas, tampaknya terisolasi dari perusahaan karena manajemen tidak terlibat dalam peran PR. Dari segi manajemen akan semakin tergantung pada humas dan keterlibatannya dalam humas akan diminimalkan. Seperti diketahui, tugas PR perlu dilakukan oleh semua orang di perusahaan.

Dari beberapa pembahasan di atas mengenai letak dan peran PR dapat kita simpulkan bahwa letak PR berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan dapat dilihat dari letak perusahaan. Yang lain berpendapat bahwa PR tidak memiliki posisi atau kedudukan di dalam perusahaan, baik perusahaan itu sendiri membutuhkannya atau tidak. Sedangkan untuk peran perusahaan, masing-masing perusahaan memiliki berbagai peran. Bukan hanya satu, tapi banyak peran.

Galeri Investasi Syariah FSEI BEI IAIN Pontianak hendak diawasi oleh manajemen Galeri Investasi Syariah IAIN FSEI IAIN Pontianak buat membenarkan aktivitas berjalan sesuai rencana. Tiap aktivitas dipantau oleh salah satu dosen yang sanggup mendampingi. Serta didalam peran corporate terjalin kerjasama antara BEI FSEI IAIN serta mahasiswa IAIN. engurus KSPM atau Galeri Investasi Syariah BEI terus tingkatkan penerapan aktivitas supaya mahasiswa bisa mengenali kalau Galeri Investasi Syariah BEI terletak di kampus IAIN Pontianak.(Syaifullah et al. 2019)

Penerapan Good Corporate Governance pada industry perbankan syariah berlandaskan pada 5 prinsip bawah. Awal, transparansi(transparency), ialah keterbukaan dalam mengemukakan data yang material serta relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas(Accountability), ialah kejelasan guna serta penerapan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efisien. Ketiga, pertanggung jawaban(responsibility), ialah kesesuaian pengelola bank yang sehat. Keempat, professional(professional), ialah mempunyai kompetensi, sanggup berperan obyektif serta leluasa dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun(independen) dan mempunyai komitmen yang besar buat meningkatkan bank syariah. Kelima, kewajaran(fairness), ialah keadilan serta kesetaraan dalam penuhi hak– hak stakeholders bersumber pada perjanjian peraturan perundang– undangan yang berlaku. (Prihantono and Fachrurazi 2019:40)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terlepas dari apakah posisi humas dalam suatu organisasi adalah lembaga, perusahaan, atau organisasi yang berbentuk lembaga, humas pada umumnya memiliki posisi yang sangat strategis di antara dua lembaga publik, internal dan eksternal. Artinya PR Officer (PRO) berperan sebagai “corong” perusahaan atau organisasi. Selain PRO, ini merupakan saluran informasi administratif dari perusahaan atau organisasi kepada masyarakat umum, terutama yang berkaitan dengan interaksi dengan masyarakat umum di dalam perusahaan atau organisasi, dan umumnya dengan masyarakat umum di luar perusahaan atau organisasi. hanya berfungsi, ia juga bertindak sebagai saluran informasi dari masyarakat umum ke perusahaan atau organisasi. Informasi dari masyarakat umum adalah opini publik, bukan "umpan balik", bukan informasi yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi.

B. Saran

Selaku penulis, kami menguasai kalau karya ini mempunyai banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Pastinya penulis hendak terus menyempurnakan karyanya nanti dengan mengacu pada sumber-sumber terpercaya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta anjuran atas ulasan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimpudus, Antje Bertha. 2014. "Sekretaris Profesional Dalam Mendukung Public Relations Di Perusahaan." *JIU (Jurnal Ilmiah Unklab)* 18(2):66.
- Kasali, Rhenald. 2003. *Manajemen Public Relations Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Prihantono, and Fachrurazi. 2019. *GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH*. Pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS.
- Ruslan, R. 1994. *Praktik Dan Solusi Public Relations Dalam Situasi Krisis Dan Pemulihan Citra*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaifullah, Muhammad, Fachrurazi Fachrurazi, Firdaus Achmad, Sandi Adji Usman, and Rizki Wahyuni. 2019. "Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3(2):108. doi: 10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10037.
- Tj, Heris Kencana. 2009. "PUBLIC RELATIONS PELUANG DAN TANTANGAN Oleh : Heris Kencana Tj ." 118–28.